

Фролов Станіслав Вікторович,
провідний науковий співробітник
відділу фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки,
кандидат економічних наук

АНАЛІЗ ПРАВОВОГО МЕТОДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ЧАСТИНІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні частка державного сектору економіки залишається на доволі значному рівні. При цьому, окрім фінансів державного та місцевих бюджетів велику роль відіграє діяльність державних підприємств. Так, за різними оцінками частка державних підприємств до повномасштабного вторгнення оцінювалась на рівні 8-10 відсотків ВВП.

Значний вплив державних підприємств на економіку України передбачає державне регулювання їх діяльності. Відповідно до основ державного регулювання економіки існують наступні методи регулювання:

- правові;
- адміністративні;
- економічні.

При цьому, під правовими методами розуміють систему законів та законодавчих актів, що регламентують діяльність суб'єктів господарювання (визначають правовий простір) [1].

Слід зазначити, що відповідно до Закону України в від 21.09.2006 р. №185-V «Про управління об'єктами державної власності» основними фінансовими документами, що регламентують діяльність державних підприємств є фінансовий план та лист очікувань власника.

Зокрема, статтею 5 вищезазначеного Закону передбачено, щорічне погодження Міністерством фінансів України листа очікувань власника та фінансового плану державних підприємств, а статтею 6 – погодження фінансових планів уповноваженим органом управління [2].

При цьому, погодження фінансових планів передбачено для всіх підприємств єдиним засновником яких є держава, підприємств в статутному капіталі яких державі належать 50 відсотків акцій, а погодження листа очікувань власника – лише для державних підприємств, які мають обсяг чистого прибутку понад 50 мільйонів гривень.

Відповідно до норм визначених в Законі України від 21.09.2006 р. №185-V «Про управління об'єктами державної власності» Кабінетом Міністрів України розроблено ряд підзаконних актів, що регламентують погодження основних фінансових документів державних підприємств.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2024 р. №984 «Про затвердження Порядку щорічного погодження пропозицій щодо окремих фінансових показників, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, які включатимуться до листа очікувань власника, а також до фінансових планів, стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів на середньострокову перспективу суб'єктів господарювання державного сектору економіки».

Вищезазначеним порядком визначено основні засади окремих фінансових показників (коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності), обсягів виплат на користь держави та бюджетного фінансування, а також квазіфіскальних операцій, які включатимуться до листа очікувань власника, а також до фінансових планів державних підприємств [3].

Крім цього, з метою врегулювання неузгодженостей, що виникали у державних підприємств під час розроблення листа очікувань власника, Міністерством економіки України наказом від 01.10.2024 р. №24098 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань

власника» було затверджено методику та порядок підготовки вищезазначеного документу.

Враховуючи, що ключовим фінансовим документом, який регулює діяльність державних підприємств є фінансовий план, особливого значення набуло затвердження методичних рекомендацій щодо його розроблення суб'єктами господарювання державного сектору економіки.

Зокрема, Міністерством економіки, довілля та сільського господарства України наказом від 28.08.2025 р. №350 «Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» сформувало єдиний підхід до процедури складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного підприємства, затвердило структуру фінансового плану та звіту про його виконання, а також визначило загальні вимоги до процедури складання фінансового плану та звіту про його виконання [4].

Також, слід звернути увагу на посилення контролю держави за використанням як бюджетних так і власних коштів державних підприємств, обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, на капітальні інвестиції.

Зокрема, Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 20.12.2024 р. №1452 «Про затвердження Порядку погодження пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій».

Вищезазначеною постановою визначено організаційні засади щорічного погодження Міністерством фінансів України пропозицій органу управління державного підприємства максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій [5].

При цьому, в вищезазначеній постанові для оцінки фінансового стану підприємства використовуються коефіцієнти рентабельності, ліквідності та платоспроможності.

Окремо слід зазначити, що як в постанові КМУ від 27.082024 р. №984 «Про затвердження Порядку щорічного погодження пропозицій щодо окремих фінансових показників, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, які включатимуться до листа очікувань власника, а також до фінансових планів, стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів на середньострокову перспективу суб'єктів господарювання державного сектору економіки» так і в постанові КМУ від 20.12.2024 р. №1452 «Про затвердження Порядку погодження пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій» оцінка таких пропозицій здійснюється шляхом розрахунку інтегрального показника на основі відповідних коефіцієнтів, що характеризує фінансовий стан державного підприємства.

Таким чином, проаналізувавши основні нормативно-правові документи, що регулюють процес фінансового планування державних підприємств можна зробити висновок, що на даний час в Україні сформовано цілісний комплекс заходів в рамках правового методу державного регулювання економіки.

Зокрема, створено дієві механізми контролю за фінансовими ресурсами державних підприємств з використанням основних методів економічного аналізу фінансових показників, розроблено методичні основи розроблення та погодження основних фінансових документів, створено умови для розвитку суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Література:

1. Третяк Г. С., Бліщук К. М. Державне регулювання економіки та економічна політика. Навчальний посібник. Львів: ЛРІДУ НАДУ 2011. 128 с. С. 21. DOI: <http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BA.pdf>

2. Закон України від 21.09.2006 р. №185-V «Про управління об'єктами державної власності» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16#Text>

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.092024 р. №984 «Про затвердження Порядку щорічного погодження пропозицій щодо окремих фінансових показників, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, які включатимуться до листа очікувань власника, а також до фінансових планів, стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів на середньострокову перспективу суб'єктів

господарювання державного сектору економіки» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984-2024-%D0%BF#n10>

4. Наказ Міністерства економіки, довілля та сільського господарства України від 28.08.2025 р. №350 «Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0350741-25#Text>

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 р. №1452 «Про затвердження Порядку погодження пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1452-2024-%D0%BF#Text>